

Plantilla de manuscrito – Artículo de investigación (empírico)

INSTRUCCIONES (importante): Envíe el manuscrito en Word (.docx). Use Arial 11, interlineado 1,5, márgenes 2,54 cm y texto justificado. Estilo APA 7.ª edición (SyNerGia exige texto justificado). Para revisión doble ciego, cargue además una versión ANONIMIZADA (sin nombres, afiliaciones, agradecimientos, financiación ni metadatos identificables).

Palabras clave en el manuscrito: ordénelas alfabéticamente y sepárelas con comas. (Ej.: auditoría, contabilidad, innovación, mipymes).

Título (ES): [Título en español – Arial 14, negrita, centrado]

Título (EN): [Title in English]

Título (PT): [Título em português]

Autorías SOLO en la versión con datos. En la versión anonimizada, elimine por completo la sección de autorías y cualquier dato identificable.

Autorías (solo versión con datos):

• Autor/a 1: [Nombre Apellido] – [Afiliación] – ORCID: [0000-0000-0000-0000] – Correo institucional: [email]

• Autor/a 2 (si aplica): ...

Resumen (ES) (250–300 palabras): [Un solo párrafo: objetivo, método, resultados y conclusión]

Palabras clave (ES) (3–6; alfabéticas; separadas por comas): [palabra1, palabra2, palabra3]

Abstract (EN) (250–300 words): [Single paragraph: objective, method, results, conclusion]

Keywords (EN) (3–6; alphabetical; separated by commas): [keyword1, keyword2, keyword3]

Resumo (PT) (250–300 palavras): [Um parágrafo: objetivo, método, resultados, conclusão]

Palavras-chave (PT) (3–6; ordem alfabética; separadas por vírgulas): [palavra1, palavra2, palavra3]

Introducción

Contextualice el problema, justifique el estudio y declare objetivo(s) y, si aplica, hipótesis/preguntas.

[Texto aquí...]

Marco teórico / Revisión de literatura

Presente antecedentes y conceptos clave. Conecte la literatura con el objetivo y el modelo/hipótesis. Se espera un sustento bibliográfico suficiente y actualizado, acorde con los criterios de referencias establecidos por la revista.

[Texto aquí...]

Método

Describa diseño, población/muestra, instrumentos, procedimiento, variables y análisis. Debe poder replicarse.

Diseño y enfoque

[Cuantitativo / cualitativo / mixto; tipo de estudio]

Población y muestra

[Contexto, criterios de inclusión/exclusión, tamaño muestral, muestreo]

Instrumentos / Fuentes de datos

[Instrumento(s) o base(s) de datos; validez/confiabilidad si aplica]

Procedimiento

[Recolección de datos, fechas, controles, consideraciones de campo]

Análisis de datos

[Técnicas estadísticas o análisis cualitativo; software; criterios; pruebas]

Consideraciones éticas (si aplica)

Indique consentimientos, aprobación ética o justifique "No aplica" según el estudio.

[Texto aquí...]

Resultados

Presente resultados con tablas/figuras cuando corresponda. No discuta aquí.

[Texto aquí...]

Discusión

Interprete hallazgos, compare con literatura, explique implicaciones y limitaciones.

[Texto aquí...]

Implicaciones para la gestión / práctica

Incluya aportes aplicados para organizaciones/sectores/decisión empresarial.

[Texto aquí...]

Conclusiones

Resuma aportes y recomendaciones. Indique líneas futuras.

[Texto aquí...]

Disponibilidad de datos (si aplica)

Indique dónde se encuentran los datos/código o justifique restricciones. Si no aplica, escriba "No aplica".

[Texto aquí...]

Declaración de conflicto de intereses y financiación

Indique "Ninguno" si no existe. Si existe financiación/apoyo, descríbalos.

[Texto aquí...]

Declaración sobre el uso de herramientas (incluir IA) (si aplica)

Los autores deben declarar de forma explícita el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial (IA) o tecnologías digitales en la elaboración del manuscrito. Se debe especificar: - La herramienta utilizada (por ejemplo: ChatGPT, Copilot, traductores automáticos, software estadístico u otros) - El propósito de uso (redacción, apoyo en análisis, traducción, revisión, etc.) El uso de estas herramientas no sustituye la responsabilidad autoral sobre el contenido. Los autores son responsables del contenido, de la veracidad, originalidad e

integridad del manuscrito. Si no se utilizaron herramientas de este tipo, se debe indicar: "No se utilizaron herramientas de inteligencia artificial ni tecnologías automatizadas para la generación de contenido en este manuscrito".

[Declaración aquí...]

Referencias (APA 7.ª edición)

Incluya DOI/URL cuando exista. Use APA 7.ª edición. Requisitos de referencias: El artículo debe incluir entre 25 y 30 referencias actuales, pertinentes y de carácter científico, alineadas con los objetivos del estudio. Se recomienda priorizar literatura académica de alto impacto (revistas indexadas, libros académicos y fuentes reconocidas). El incumplimiento de este criterio podrá ser motivo de devolución del manuscrito para ajuste antes de su evaluación.

[Pegue aquí la lista de referencias...]

Anexos (opcional)

[Tablas/Instrumentos adicionales]